

njRAT(REMOTE ACCESS TROJAN) VIRUSLARINING TAHLILI, USHBU TOIFADAGI VIRUSLARDAN KOMPYUTERLARNI TOZALASH VA HIMOYALASH

Shodmonov Mirjahon Normurod o'g'li¹, Soxobataliyev Abdulloh Nodirali o'g'li²

¹Toshkent shahridagi ADJU universiteti “IT biznes” fakulteti o'qituvchisi

[Email: sh.mirjakhon@gmail.com](mailto:sh.mirjakhon@gmail.com)

²Toshkent shahridagi ADJU universiteti “Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi” fakulteti 1-bosqich talabasi

[Email: mostsom123@gmail.com](mailto:mostsom123@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899860>

Annotatsiya. So'ngi o'ttiz yilda kiberjinoiyatlar olamida kiber hujumlar turlari va vositalari borasida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. Masofada kirish troyanlari(RAT) an'anaviy kiberjinoiyatchilik faoliyatining ajralmas qismiga, biroq ilg'or jususlik va firibgarlik hujumlarida esa standart vositaga aylandi. Bizning jamyatimizda mazkur viruslar bo'yicha o'ta ixtisoslashgan tadqiqotlarning kamligi, masofadan kirish troyanlarining qanday rivojlanishiga doir nuqtai nazar va tushunchalarni yetishmasligiga olib keldi. Ushbu ishning asosiy maqsadi sizlarga njRAT –masofadan kirish viruslarining umumiy tahlili, qanday qilib kompyuterlarni zararlashi, kompyuterning qaysi qisimlarida ko'proq kuzatilishi va ulardan qanday himoyalalanish mumkinligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: keylogging, botnet, brauzerlar, kuzatuv, patchlar, phishing, DDoS, endpoint, avtomatik yuklab olish, USB, autentifikatsiya.

Аннотация. За последние тридцать лет в мире киберпреступности произошли существенные изменения в типах и средствах кибератак. Трояны удаленного доступа (RAT) являются неотъемлемой частью традиционной киберпреступности, но также стали стандартным инструментом в современных шпионских и мошеннических атаках. Отсутствие узкоспециализированных исследований этих вирусов в нашем обществе привело к отсутствию перспективы и понимания того, как развиваются трояны удаленного доступа. Основная цель данной работы — предоставить вам общий анализ njRAT — вирусов удаленного доступа, того, как они заражают компьютеры, в каких частях компьютера они чаще всего наблюдаются и как от них защититься.

Ключевые слова: кейлоггеры, ботнет, браузеры, слежка, исправления, фишинг, программы-вымогатели, DDoS, конечная точка, скрытые загрузки, USB.

Annotation. The last three decades have seen significant changes in the types and tools of cyberattacks in the cybercrime world. Remote Access Trojans (RATs) have become an integral part of traditional cybercrime activities, but also a standard tool in advanced espionage and fraud attacks. The lack of highly specialized research on these viruses in our society has led to a lack of perspective and understanding of how remote access Trojans develop. The main purpose of this work is to provide you with a general analysis of njRATs - remote access viruses, how they infect computers, in which parts of the computer they are most often observed, and how to protect against them.

Keywords: keylogging, botnet, browsers, surveillance, patches, phishing, ransom-ware, DDoS, endpoint, drive-by download, USB.

So'ngi yillarda mamlakatimizda kiber jinoyatlar, jinoiy guruhlar soni ortib bormoqda, bu aholi orasida turli shaxsiy ma'lumotlar va pul mablag'larini kiber jinoyatchilar, turli virusli dasturlar orqali o'g'irlanishiga olib kelmoqda. Bu kabi viruslar ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali bir qancha kiber jinoyatchilar tomonidan mamlakatimiz aholisiga sizdirilmoqda. Mazkur virusli dasturlarni o'rnatgan insonlarning qurilmalarini kiber jinoyatchilar to'liq va qisman boshqarish orqali ushbu shaxsga doir ma'lumotlarga ega chiqayotgani juda achinarli hol.

O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2022-yil 25-fevralda qabul qilingan Senat tomonidan 2022-yil 17-martda ma'qullangan, O'zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to'g'risida”gi qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.11.2023 yildagi PQ-381-son “Raqamli mahsulotlar (xizmatlar) iste'molchilari huquqlarini himoya qilish va raqamli texnologiyalar vositasida sodir etiladigan huquqbuzarliklarga qarshi kurashishni kuchaytirish choralari to'g'risida” qarori mazkur sohadagi ishlarni tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar sanaladi.

njRAT bu tajvuskor virus hisoblanib xakerlar tomonidan kompyuterlarni to'liq va masofadan boshqarish uchun ishlatiladigan zararli dastur hisoblaniladi. RATlar ko'pincha foydalanuvchilar tomonidan oddiy ko'rinadigan dasturlar(masalan, video o'yinlar va boshqalar) bilan birgalikda yuklab olinadi yoki fishing elektron pochta orqali foydalanuvchilarga elektron xabar ko'rinishida ularning elektron pochtasiga ilova sifatida yuboriladi.

Keling dast avval uning yaratilish tarixiga nazar solamiz. Birinchi RATni Cult of the Dead Cow(cDc)¹ xakerlar tashkiloti a'zosi Josh Buchbinder, Ser Dustin laqabi bilan mashhur dasturchi va xaker o'zining Back Orifice dasturi sifatida ishlatgan. Birinchi marta 1998- yilda DEF CON² 6 da ommaga namoyish qilinga dasturni eng samarali RATlardan biri deb aytish mumkin.

1. Cult of the Dead Cow (cDc)- 1984 yilda Texas shtatining Lubbock shahrida tashkil etilgan kompyuter xakerlari va raqamli media tashkilotidir.

2. DEF CON - har yili Las-Vegasda o'tkaziladigan dunyodagi eng yirik xakerlar konferentsiyasi,

Mazkur virusning yaratilishi, o'sha vaqtlarda mashhur bo'lgan Microsoft tizimining mazkur virusdan keladigan zararlarni kamaytirishga mo'ljallangan xavfsizlik byulletenini ishlab chiqishiga sabab bo'ldi. 90-yillar oxiri va 2000-yillarning boshida Back Orifice dasturi eng mashhur xakerlik dasturlaridan biriga aylandi va tez orada shuhrat qozondi.

Mazkur viruslar – Bladabindi nomi bilan ham mashhur hisobladigan. Bugungi kunda, RAT juda faol viruslar sirasiga kiradi va 2023-yil mart oyiga kelib RAT ning eng keng tarqalgan 8-turi paydo bo'ldi. RATning asosiy vazifalaridan biri tizimga kirish va zararli dastur operatoriga uni masofadan boshqarish imkonini berishdir.

njRAT viruslari o'zini bir necha xil yo'llar bilan tarqatish qobiliyatiga ega. Uning asosiy tarqalish yo'li fishing saytlari orqali bo'lsa-da, u zararlangan USB fleshkalar orqali tarqalish qobiliyatiga ham ega. Mazkur dastur tizimga o'rnatilgandan so'ng, RAT xakerlar tomonidan boshqariladigan boshqaruv serveriga ulanadi. Xakerlar ushbu ulanishga kompyuterdagi yoki qurilmadagi ochiq TCP portini buzish orqali erishadilar.

Masofadan Kirish Troyani(RAT) kompyuterga ruxsatsiz kirishni ta'minlab, hujum qilayotgan xakerga tizimda to'liq ma'muriy boshqaruvga ega chiqadi, bu esa unga ko'plab zararli faoliyatlarni amalga oshirish imkonini beradi. RAT yordamida xaker bajarishi mumkin bo'lgan ba'zi faoliyatlar quyidagilardan iborat:

1. Shaxsga oid ma'lumotlarni o'g'irlash:

- *Parollar*: RAT brauzerlarda yoki boshqa dasturlarda saqlangan parollarni ushlashi va o'g'irlashi mumkin.

- *Shaxsiy ma'lumotlar*: Kompyuterda saqlangan fayllar, hujjatlar, rasmlar va boshqa shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash.

2. Klaviatura bosishlarini yozib olish (Keylogging):

- *Bosilgan tugmalarni yozib olish*: RAT foydalanuvchining har bir bosgan tugmasini yozib olishi va shu tarzda login ma'lumotlari, parollar, xabarlar va boshqa muhim matnlarni o'g'irlashi mumkin.

3. Kuzatuv (Surveillance):

- *Kamera kirish huquqi*: RAT kompyuterning web-kameralarini yoqib, foydalanuvchining faoliyatini yashirincha kuzatishi va yozib olishishi mumkin.

- *Mikrofon kirish huquqi*: Shuningdek, RAT kompyuterdagi mikrofonni yoqib, tovushni yozib olish imkonini beradi.

- *Ekran tasvirlari*: RAT foydalanuvchining ekranidan suratlar olish yoki ekran faoliyatini yozib olish imkoniyatiga ega.

4. Fayllarni o'g'irlash:

- *Ma'lumotlarni o'g'irlash*: RAT kompyuterdagi fayllarni nusxalab, xakerning serveriga yuklab yuborishi mumkin.

5. Qo'shimcha zararli dasturlar o'rnatish:

- *Yuklash va o'rnatish*: RAT boshqa turdagi zararli dasturlarni (masalan, ransomware, spyware yoki qo'shimcha RATlar) yuklab olish va o'rnatish imkonini beradi.

6. Tizim sozlamalarini o'zgartirish:

- *Tizim konfiguratsiyasi*: Xaker tizim sozlamalarini o'zgartirishi, antivirus dasturlarini o'chirishi yoki tizimni yanada zaiflashtirishi mumkin.

7. Dasturlarni masofadan boshqarish:

- *Dasturlarni ishga tushirish*: Xaker masofadan turib dasturlarni ishga tushirishi yoki to'xtatishi mumkin.

- *Brauzerlarni boshqarish*: RAT brauzerlarni ochishi, brauzer sozlamalarini o'zgartirishi va foydalanuvchini zararli saytlarga yo'naltirishi mumkin.

8. Boshqa tizimlarga tarqalish:

- *Tarmoq orqali tarqalish*: RAT tarmoq orqali boshqa qurilmalarga tarqalishga harakat qilishi mumkin.

9. Fayllarni manipulyatsiya qilish yoki o'chirish:

- *Fayllarni o'chirish*: Xaker muhim fayllarni o'chirishi, foydalanuvchining ishini buzishi yoki hujumni yashirish uchun fayllarni yo'q qilishi mumkin.

- *Fayllarni buzish*: Fayllarni o'zgartirib, tizimni ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.

10. Buyruqlarni masofadan bajarish:

- *Komanda satriga kirish*: Xaker masofadan komanda satri orqali tizimni boshqarishi, dasturlarni o'rnatishi yoki fayllarni o'chirishi mumkin.

11. Izlarni yashirish:

- *Jurnalni manipulyatsiya qilish*: RAT tizim jurnalini o'chirish yoki o'zgartirish orqali hujumni aniqlashni qiyinlashtirishi mumkin.

12. Tarmoq resurslarini boshqarish:

- *Botnet yaratish*: Zararlangan tizim botnetning bir qismi sifatida, DDoS hujumlarini amalga oshirishi yoki spam yuborish uchun ishlatilishi mumkin.

RAT viruslar tizimda to'liq nazoratni ta'minlaganligi sababli, ular juda xavfli va zararli hisoblanadi.

Masofadan kirish troyanlari (njRAT) nima uchun tahdid hisoblanadi?

RATlarni aniqlash qiyin bo'lishi mumkin, chunki ular odatda ishga tushirilgan dasturlar yoki vazifalar ro'yxatida ko'rinmaydi. Ular bajaradigan harakatlar ko'pincha oddiy ilovalar harakatlariga o'xshash bo'ladi. Bundan tashqari, xakerlar ko'pincha resurslardan foydalanish darajasini boshqaradi, shunda tizim ishlashining pasayishi foydalanuvchini hech qanday muammo borligidan ogohlantirmaydi.

Avvaliga, Troyan viruslari odatiy script kodlari orqali dasturlarga birlashtiriladi va veb saytlarga joylashtiriladi. Foydalanuvchi mazkur zararli dastur paketlarini yuklab oladi, so'ng uni o'zining qurilmasiga o'rnatadi, shundan so'ng njRAT ham foydalanuvchi qurilmasiga avtomatik tarzda o'rnatiladi va xaker mazkur qurilmaga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu vaqtning o'zida, troyan serverining C&C 95.211.239.201 manzili bilan bog'liq fayllar tahlil qilinadi. Troyan virusi kompyuterni zararlash uchun turli tarqalish usullaridan foydalanishi mumkin.

Quyidagi rasmda bir njRAT viruslarining keng tarqalgan turlari va qurilmaning qayerdan joy olishi haqidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin bo'ladi.

Malware	Node	Label	Aligned Node Label
njRAT	A	*	Authorization
	B	*.exe.config	C:\Users\test_user\Desktop\Authorization.exe.config
	C	*.tmp	C:\Users\test_user\AppData\Roaming\ja33kk.exe.tmp
	D	C:\WINDOWS\Prefetch*.EXE-*.pf	C:\Windows\Prefetch\AUTHORIZATION.EXE-69AD75AA.pf
	E	%APPDATA%*	C:\Users\test_user\AppData\Roaming\ja33kk.exe
	F	*	ja33kk
	G	C:\WINDOWS\Prefetch*.EXE-*.pf	C:\Windows\Prefetch\JA33K.EXE-7FA5E873.pf
	H	%USER_PROFILE%\Start Menu\Programs\Startup*	C:\Users\test_user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\9758a8dfbe15a00f5a11c8306f80da1.exe
	I	netsh	netsh
	J	C:\WINDOWS\Prefetch\NETSH.EXE-*.pf	C:\Windows\Prefetch\NETSH.EXE-CD959116.pf
	K	[HKCU]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\	[HKCU]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
	L	[HKLM]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\	[HKLM]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
	M	[HKLM]\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\APPDATA\	None
	N	%External IP address%	None
HawkEye	A	*.Compressed%	PROFORMA INVOICE_20190423072201.pdf.bin.zip
	B	%Unachiever%	WinRAR.exe
	C	*.exe%	C:\Users\test_user\Desktop\PROFORMA INVOICE_20190423072201.pdf.bin
	D	*	PROFORMA INVOICE_20190423072201.pdf
	E	RegAsm	RegAsm
	F	vbc	vbc (PID ₁)
	G	vbc	vbc (PID ₂)
	H ₁	*Opera*	C:\Users\test_user\AppData\Roaming\Opera\Opera7\profile\wand.dat
	H ₂	*Chrome*	C:\Users\test_user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default>Login Data
	H ₃	*Chromium*	C:\Users\test_user\AppData\Local\Chromium\User Data
	H ₄	*Chrome SxS*	C:\Users\test_user\AppData\Local\Google\Chrome SxS\User Data
	H ₅	*Thunderbird*	C:\Users\test_user\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles
	H ₆	*SeaMonkey*	C:\Users\test_user\AppData\Roaming\Mozilla\SeaMonkey\Profiles
	H ₇	*SunBird*	None
	H ₈	*IE*	C:\Users\test_user\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5
	H ₉	*Safari*	None
	H ₁₀	*Firefox*	C:\Users\test_user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles.ini
	H ₁₁	*Yandex*	C:\Users\test_user\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default>Login Data
	H ₁₂	*Vivaldi*	C:\Users\test_user\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default>Login Data
	I ₁	*Yahoo*	[HKLM]\Software\Yahoo\Pager
	I ₂	*GroupMail*	None
	I ₃	*Thunderbird*	C:\Users\test_user\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles
	I ₄	*MSNMessenger*	[HKLM]\Software\Microsoft\MSNMessenger
	I ₅	*Windows Mail*	C:\Users\test_user\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail
I ₆	*IncrediMail*	[HKLM]\Software\WOW6432Node\IncrediMail\identities	
I ₇	*Outlook*	[HKLM]\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Profiles	
I ₈	*Eudora*	[HKLM]\Software\Qualcomm\Eudora\CommandLine	
J	%temp%*.tmp	C:\Users\test_user\AppData\Local\Temp\Imp8FC3.tmp	
K	%temp%*.tmp	C:\Users\test_user\AppData\Local\Temp\Imp8BAB.tmp	
L	http[s]://whatismyipaddress.com/*	None	
M	%External IP address%	None	
DeputyDog (Fig. 2)	A	*.exe%	C:\Users\test_user\Desktop\img20130823.jpg.exe
	B	*	img20130823
	C	%APPDATA%*	C:\ProgramData\28542CC0.dll
	D	[HKCU]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\	None
	E	%External IP address%	180.150.228.102

1.1-rasm. njRAT virus turlari.

Masofadan kirish Troyanlariga qarshi qanday kurashish mumkin.

Tashkilotlar njRat va shunga o'xshash zararli dasturlardan himoyalaniş uchun kiberxavfsizlikning ilg'or vositalaridan, xodimlarning xabardorligini oshirish kabi usullardan foydalanishlari lozim. Quyidagi asosiy choralarni ko'rish tavsiya etiladi:

➤ **Xodimlarning kiberxavfsizlik bo'yicha xabardorligini oshirish**

Zararli dasturlar ko'pincha foydalanuvchilarni aldash va manipulyatsiya qilish orqali tizimga o'rnatiladi. Xodimlarga kiberxavfsizlik bo'yicha muntazam trening o'tkazish ularga fishing hujumlarini aniqlash va ularga to'g'ri javob berish qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

➤ **Endpoint Xavfsizligi**

njRat taniqli va keng tarqalgan zararli virus turidir. Endpoint xavfsizlik yechimlari zararli dasturlarni aniqlash va ularning tizimlarga zarar yetkazishidan oldin ularni bloklash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

➤ **Patchlar va tizimni yangilash**

Zararli dasturlar ko'pincha foydalanuvchilarning brauzerlari yoki boshqa tizimlardagi zaifliklardan foydalanib tarqaladi. Patchlarni tezkor ravishda o'rnatish va tizimlarni muntazam yangilab borish bu zaifliklarning ekspluatatsiya qilinishining oldini oladi.

➤ **Elektron pochta skaneri**

Fishing xatlari njRatning tarqalishining asosiy usullaridan biridir. Elektron pochta skanerlash vositalari zararli mazmundagi xatlarni foydalanuvchilarning qutilariga tushishidan oldin aniqlab, bloklashi mumkin.

➤ **Veb xavfsizligi**

njRat zararli veb-saytlardan avtomatik yuklab olishlar (drive-by download) orqali tarqalishi mumkin. Veb xavfsizlik yechimlari zararli kontentni foydalanuvchi qurilmasiga yuklab olinishidan oldin aniqlab va bloklashga yordam beradi.

➤ **Ommaviy axborot vositalari xavfsizligi**

njRat USB flesh-disklar orqali tarqalish imkoniyatiga ega. Endpoint xavfsizlik vositalari olib yuriladigan qurilmalardagi zararli kontentni aniqlashi va boshqa qurilmalarni zararlanishdan himoya qilishi lozim.

➤ **Ma'lumotlarni zaxiralash**

njRat faylga kirishni cheklash dasturlari (ransomware) va boshqa zararli dasturlarni tizimga joylashtirish uchun ham ishlatilishi mumkin. Ma'lumotlarni muntazam ravishda zaxiralash faylga kirishni cheklash dasturlari tahdidini kamaytiradi va tashkilot zararlangan fayllarni tiklab, normal faoliyatini davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

➤ **Shaxsiy akkaunt xavfsizligi**

njRat klavish bosishlarini kuzatish (keylogging) va brauzerda saqlangan foydalanuvchi ma'lumotlarini o'g'irlash qobiliyatiga ega. Ko'p bosqichli autentifikatsiya va minimal huquqlar tamoyillari shaxsiy akkaunt xavfsizligi bo'yicha eng yaxshi amaliyotlardan hisoblanadi, xakerlarga o'g'irlangan ma'lumotlardan foydalanishni qiyinlashtiradi.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Levi Gundert. Proactive Threat Identification Neutralizes Remote Access Trojan Efficacy L Gundert - The Recorded Future Blog, Tech. Rep, 2015 - go.recordedfuture.com.
2. Kjetil Tangen Gardasen. (2014) Detecting Remote Administration Trojans through Dynamic Analysis using Finite-State Machines: Gjøvik University College Box 191 N-2802 Gjøvik Norway.
3. Khin Swe Yin (2019). Network behavioral analysis for Detection of remote access trojans - University of Computer Studies, Yangon.

4. Nanny Nanny, Yudi Prayudi, Imam Riadi (2019). Peningkatan keamanan data terhadap serangan remote access trojan (rat) pada cybercriminal menggunakan metode dynamic static. Vol. 4 No. 2 (2019).
5. <https://www.checkpoint.com/cyber-hub/threat-prevention/what-is-malware/what-is-njrat-malware/>